

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA NOTIQLIK SAN'ATINING AHAMIYATI

Ajiniyoz nomidagi NDPI Pedagogika kafedrası
o'qituvchisi: Yerejepov Maqsud

Annotatsiya: Hozirgi kunda har bir kasbiy faoliyatda notiqlik san'atining o'rni juda katta ahamiyat kasb etadi. Kasblar ichida o'qituvchilik kasbi mashaqatli kasb hisoblanadi. O'qituvchi dars jarayonini nutq bilan boshlab nutq bilan tugatadi, shu vaqt mobaynida u barcha shaxs bilan nutq orqali muloqot qiladi. Nutq qanchalik mukammal, tushunarli, qisqa va mazmunli bo'lsa o'qituvchi shunchalik samarali dars tashkil qila oladi. Shuning uchun har bir o'qituvchi o'z kasbiy faoliyatida notiqlik san'atini yuksak darajada egallashi lozim.

Tayanch tushunchalar: Notiqlik, notiqlik turlari, notiqlik shakllari, nutq madaniyati, til, so'z, nutq, his-tuyg'u, badiiy tasvir, fikr, aql-zakovat, tafakkur.

Pedagogika-grekcha “paida”-bola, “gogos”-yetoklovchi, yani “bola yetoklovchi” atamasidan kelib chiqqan bo'lib qadimgi yunonistonda qullar xo'jayinlarini farzandlarini sayr qilishi uchun yetaklab yurgan. Keyinchalik bu esa masuliyat oshib boraveradi, qullar egalarini farzandlarini talim olishiga javobgar bo'ladi va shu tariqa pedagog termini vujudga keladi. Keyinchalik esa pedagog jamiyatni tarbiyalovchi muhim shaxsga aylanadi. Hsayn Voiz Koshifiyning “Futuvvalnomai sultoniy” kitobida “Ustoz nimaiki aytsa, uni jon dili bilan shogird eshitishi, chin ko'ngil bilan qabul qilishi va olgan bilim va malakasini amalda ado etishi kerak” deyiladi. Yani o'qituvchi o'quvchilarga malumotlarni yetkazib berishda qanchalik aniq lo'nda qilib yetkazib bersa o'quvchilar ham shunchalik yaxshi eslab qoladi. Ma'lumotlarni yetkazish uchun pedagog notiq bo'lishi kerak. Chunki pedagog nutq orqali darsni tushuntiradi. Xush o'zi notiqlik nima-?

“Notiqlik - birovni ishontirish maqsadida qo'llanadigan san'at. Notiqlik - bu ritorika, aktyorlik texnikasi (yetkazib berish) va manipulyatsiya usullarining

uyg'un kombinatsiyasi. Notqlik nutqining maqsadi – ma'ruzachining raqib yoki tinglovchilar oldida o'z pozitsiyasini ko'rsatish, o'z nuqtai nazarini himoya qilishi. Bu maqsadga u tayyor nutq yoki notqlik texnikasi yordami bilan erishadi.”

Notqlik va so'zga chechanlik degan tushuncha mavjud. So'zga chechanlik bu insonning so'z boyligi hisoblanadi. Bunda so'lovchi tinglovchini e'tiborini qaratish uchun turli so'zlar bilan uni diqqatini o'ziga qaratadi. Notqlikda notiq so'zlarini ilmiy jihatdan asoslab gapiradi. Notiqning so'zlari ixcham. lo'nda, til meyyoriga asoslangan, shevaga xos so'zlarni ishlatmagan xolda nutqini amalga oshiradi. Notqlik asosan rahbar yoki seminarchi shaxslar faoliyati uchun zarur degani emas, balki har bir faoliyat uchun kerak, ayniqsa, bu pedagog shaxsiga juda ham zarur bo'lgan qobilyatlardan biri sanaladi. Notqlik san'ati bu mahoratli pedagogning asosiy qobilyatidir. O'qituvchi faoliyatidagi bu san'at kommunikativ munosabatda kerakli quroli sanaladi. Mahoratli o'qituvchi deb biz bilim, ko'nikma va malakalarga ega shaxni tushunamiz shu jihatlariga biz notqlikni ham kiritib o'tishimiz zarur chunki o'qituvchi o'z bilim ko'nikmalarini so'z orqali yetkazib asoslab beradi. O'qituvchi so'z orqali o'quvchilarga ta'sir etadi, ularga dars jarayonini tashkil etishda tushunchalar tanbehlari beradi. O'qituvchi faoliyati davomida notiq bo'lishi uchun nafaqat o'z fani mutaxassis balki o'z kasbiga yondosh bo'lgan fanlarni va falsafa fanlaridan chuqur bilim ko'nikmaga ega bo'lishi zarur.

Pedagogning asosiy quroli – so'z. U qayralgan, binobarin, ko'p qirrali, o'tkir bo'lmog'i lozim. Pedagog o'z faoliyati davomida o'quvchilarga turli xil hikmatli so'zlar, iboralar va hikoyalar aytib beradi. Pedagog faqat nimani gapirishni emas balki gapiradigan gapini qanday aytishni, qaysi holatda aytishni bilishi zarur. Pedagog dars jarayonida har bir nutqining teranligi, uning ravonligi, tushunarli tarzda lo'nda qilib bayon qilmog'i lozim. Maruza darslarida talabalarning dars vaqtida pedagogning aytadigan so'zlarini to'liq eshitishi uchun pedagog nutqi davomida nutqiga mos hatti harakatlar ijro etishi uning nutqi bilan kenstitik harakatlari uyg'un holatda bo'lishi, talabalarga o'z maruzasi davomida

biroz erkinlik bermog'i zarur. ¹“O'z fikrini mutlaqo mustaqil, ona tilida ravon, go'zal va lo'nda ifoda eta olmaydigan mutaxassisni, avvalambor, rahbar kursida o'tirganlarni bugun tushunish ham oqlash ham qiyin” O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevech Karimov o'z nutqi davomida nutqning qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini shu so'zlari orqali ifoda etib o'tadi. Pedagog dars jarayonida rahbar shaxs hisoblanadi. Rahbar shaxsi albatta notiq bo'lmog'i lozim, chunki dars jarayonida o'qituvchida so'zga ustalik bo'lish kerak agar o'qituvchi dars vaqtida ishlatayotga so'zlariga alohida e'tibor berib ishlatmasa o'quvchilarga salbiy ta'sir etib qo'yish mumkin. Pedagog doim o'z ustida ishlab turishi kerak, chunki aytayotgan so'zlarni ilmyligiga uning o'quvchi shaxsiga salbiy ta'sir etmasligiga etibor bergan holda ishlatmog'i zarur, bu uchun doim pedagog izlanishda bo'lmog'I zarur . Notqlik ham birdan paydo bo'lib qolmaydi, bunga juda ko'lab harakatlar, kata mahorat va puxta tayyorgarlik mahsulidir. Notqlik murakkab san'at bo'lib uni egallashda qunt, chidam, bilim, ko'nikma, malaka va tajriba talab qilinadi. Notiq o'qituvchi dars jaroyonida o'quvchilar bilan adabiy til meyyorlariga etibor bergan holda darsni tashkil qiladi va olib boradi. Shunday ekan notiq pedagog adabiy til va uning meyyorlarini ham puxta bilishi kerak.

Notqlik san'ati dastlab qadimda yunonistonda paydo bo'lgan yani bu eramizdan avvalgi IV –III –asrlarga yashab ijod qilgan Arastu, Aflotun, Suqrot kabi buyuk faylasuflar notqlik san'ati haqida o'z tsuhunchalarini berib o'tgan hattoki Demokritning “Ritorika” asarida ham aytib o'tgan. Bu san'atning asosi so'z, og'izaki nutq va adabiy so'z san'ati muhim ahamiyatga ega. Dastlab bu notqlik turli yig'ilishlarda, turli majlislarda muhim ahamiyat kasb etgan. Keyinchalik esa bu kasb egalarida ham bu sanat rivojanib boshladi. Hozirgi kunda esa bu sanatni pedagoglarni kasbiy faoliyatida muhim o'ringa ega. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan bu san'at asosiy talablardan bo'lishi zarur. O'zbekiston

¹ N. Bekmirzayev Notqlik san'ati asoslari Toshkent 2008-yil

Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdugʻaniyevich Karimov “Dunyo binolari ichida eng buyugi maktab boʻlsa, kasblarning orasida eng sharaflisi oʻqituvchilik va murabbiylikdir” deb taʼkidlagan.

Shundan koʻrinib turibdiki bolaning eng asosiy davridan boshlab oʻqituvchi kamolotga yetaklaydi. Shu talim-tarbiya jarayonida bolalar oʻqituvchi bilan nutqiy muloqatda boʻladi. Oʻqituvchi manashu jarayonda bolalarga asosiy taʼsirni soʻz orqali oʻtkazadi va bolalar ham koʻpiroq oʻqituvchilarning xatti-harakatlarini takrorlab unga oʻxshab yurish gapirish va nutqiy faollikni oʻrganadi. Shunday qilib oʻqituvchi ishlatayotgan soʻziga ehtiyotkorlik bilan yodashishi va aytishi zarur. Chunki xalqimizda shunday bir naqlar bor: “Yaxshi soʻz jon ozigʻi, yomon soʻz jon qozigʻi. Yaxshi soʻz bilan ilon inidan, yomon soʻz bilan pichoq qinidan chiqar”, degan naqlarni juda ham koʻp keltirishimiz mumkin. Pedagog shaxsi xato qilmasligi shart. Chunki bolalar oʻqituvchiga boʻlgan munosabati tez oʻzgaradi. Bir soʻz bilan aytadigan boʻlsak pedagoging eng asosiy qobilyati sifatida notiqlik sanʼatini kiritsak mubolagʻa boʻlmaydi.

Xulosa qilib aytadiga boʻlsak notiqlik sanʼatiga ega boʻlmagan oʻqituvchi mahoratli pedagog boʻlolmaydi. Notiq boʻlish uchun esa pedagog oʻz mutaxassislik fanlarni mukammal bilishi va adabiy til meyyorlarini yaxshi oʻzlashtirgan boʻlishi zarur. Shunda biz pedagogning oʻz faoliyatida mukammal dars oʻtishi va oʻquvchi (talaba)larning darsga qizigʻishini oshiradi. Notiqlik oʻqituvchining asosiy qurolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.N. Bekmirzayev Notiqlik sanʼati asoslari Toshkent .2008.
- 2.Laʼlixon Muhammadjonova Ritorika Toshkent.2019.
- 3.A.Xoliqov Pedagogik Mahorat Toshkent 2011-yil